

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ**Бобоева У.Ф.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: *Метаболический синдром (МС) у подростков – сочетание абдоминального ожирения, гипертонии, дислипидемии и инсулинорезистентности, связанное с высоким риском раннего диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Распространенность МС среди подростков в мире составляет 3–5%, достигая 30% и более у страдающих ожирением. Патогенез МС обусловлен ожирением и хроническим воспалением: избыток висцерального жира приводит к липотоксичности, гиперинсулинемии, нарушению обмена глюкозы и жиров. Инсулинорезистентность и воспалительные цитокины вызывают каскад изменений – от гипергликемии и атерогенной дислипидемии до артериальной гипертонии. Ранняя диагностика и профилактика МС основываются на модификации образа жизни: нормализация питания, повышение физической активности, снижение массы тела. Эти меры позволяют предотвратить долгосрочные осложнения метаболического синдрома.*

Ключевые слова: *метаболический синдром, подростки, патогенез, инсулинорезистентность*

MODERN ASPECTS OF THE PATHOGENESIS OF METABOLIC SYNDROME IN ADOLESCENTS**Boboeva O.F.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *Metabolic syndrome (MetS) in adolescents is a constellation of central obesity, hypertension, dyslipidemia, and insulin resistance, which together markedly increase the risk of type 2 diabetes and cardiovascular diseases. The prevalence of MetS among youth is about 3–5% globally, but rises to 30% or more in obese adolescents. The pathophysiology of pediatric MetS centers on excess visceral fat and chronic low-grade inflammation leading to insulin resistance. Adipose-derived fatty acids and inflammatory cytokines impair insulin signaling, causing hyperinsulinemia and glucose intolerance, while also promoting atherogenic dyslipidemia (elevated triglycerides, low HDL) and elevated blood pressure. Key risk factors for MetS in adolescence include obesity – especially abdominal obesity – along with physical inactivity and poor diet. Genetic predisposition and family history of cardiometabolic diseases increase MetS susceptibility. Early identification of at-risk adolescents and multidisciplinary preventive strategies are crucial to mitigate the long-term health impact of metabolic syndrome in the young population.*

Keywords: *metabolic syndrome, adolescents, pathogenesis, insulin resistance*

ЎСМИРЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ПАТОГЕНЕЗИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ**Бобоева Ў.Ф.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: *Метаболик синдром (МС) – ўсмирларда семизлик, қон босими ошиши, липидлар алмашишуви бузилиши ва инсулинга чидамсизлик каби ҳолатлар мажмуаси бўлиб, келгусида 2-тур қандли диабет ва юрак-қон томир касалликлари хавфини оширади. Дунёда ўсмирлар орасида МС тарқалиши тахминан 3–5% ни ташкил этади, семиз ўсмирларда эса бу кўрсаткич 30% дан ошиши мумкин. Метаболик синдром патогенези асосида висцерал семизлик ва доимий яллигланиши ётади: ортиқча ёғ тўқимаси инсулинга нисбатан резистентликка, гиперинсулинемияга, глюкоза ва ёғ алмашишувининг бузилишига олиб келади. Қизларда поликистоз тухумдон синдроми ҳам МС хавфини оширади. Метаболик синдромнинг олдини олиш ва даволаш ёшларда асосан турмуш тарзини тузатишига қаратилган: тўғри овқатланиши, жисмоний фаолликни ошириши ва ортиқча вазни камайтириши. Бу чоралар ўсмирлар орасида метаболик бузилишларни яхшилаб, келажакдаги асоратларнинг олдини олишга хизмат қилади.*

Калит сўзлар: *метаболик синдром, ўсмирлар, патогенез, инсулин резистентлиги*

e-mail: ogiloy_boboyeva@bsmi.uz

Введение. Метаболический синдром (МС) представляет собой совокупность взаимосвязанных метаболических нарушений – абдоминального ожирения, артериальной гипертензии, дислипидемии и инсулинорезистентности [1]. Впервые кластер этих факторов риска был описан Г. Ривеном в 1988 году под названием «синдром X» [2]; годом позже Н. Каплан образно назвал комбинацию центрального ожирения, гипергликемии, гипертриглицеридемии и гипертензии «смертельным квартетом» [2]. Взрослый МС ассоциируется с повышением риска развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [1]. У детей и подростков МС также рассматривается как фактор раннего повышения кардиометаболического риска [3]. Однако применение понятия МС в педиатрии вызывает споры – отсутствует единый критерий диагностики у молодых пациентов [4]. Предложено более 40 различных определений детского МС [5], и до сих пор нет консенсуса, с какого возраста и по каким порогам диагностировать МС в юношеской популяции. Так, Международная диабетическая федерация (IDF) в 2007 г. рекомендовала диагностировать МС только у детей старше 10 лет (с тремя и более отклонениями при обязательном центральном ожирении) и не применять диагноз в более раннем возрасте [6]. Тем не менее, уже в подростковом возрасте сочетание ожирения с гипертензией, нарушением толерантности к глюкозе и дислипидемией встречается достаточно часто. Более того, было показано, что у детей с МС эти нарушения нередко сохраняются во взрослой жизни: например, в лонгитюдных исследованиях наличие МС в детстве удваивало риск развития диабета и сердечно-сосудистых осложнений спустя 25–30 лет [7]. В связи с эпидемией ожирения среди молодежи интерес к МС в педиатрии резко возрос [8], поскольку ранняя профилактика и коррекция компонентов МС способны снизить будущую заболеваемость ССЗ [9]. В настоящей статье рассматриваются распространенность, патогенез и факторы риска МС у подростков на основе современных данных.

Цель исследования: изучение патогенетических особенностей метаболического синдрома у подростков.

Материалы и методы исследования: Проведен обзор зарубежных материалов и литературных источников по медицинским исследованиям базы данных MEDLINE и PubMed за последние 5 лет (2021–2025 гг.).

Результаты. Распространенность МС у подростков существенно варьирует в зависимости от используемых критериев и характеристик популяции [10][11]. В целом по миру доля подростков, имеющих МС, оценивается в около 5% (на 2020 г.) [12]. У детей младше 12 лет МС встречается реже (~3%), тогда как у лиц 13–18 лет – чаще (~5%) [12]. По данным мета-анализа 2021 года, распространенность МС в детско-подростковой популяции в разных исследованиях колеблется от 0,3% до 26% [13]. Такой разрыв обусловлен отличиями в диагностических определениях: например, по критериям IDF 2007 г. частота МС у подростков составляла 0,3–9,5%, а при использовании более мягких критериев де Ферранти – от 4% до 26% [11]. В большинстве выборок порядка 3–5% всех подростков имеют МС [14]. Среди детей с лишним весом и ожирением показатели существенно выше: так, медиана распространенности МС составляет ~12% у полных (избыточно весовых) и до 29–30% у страдающих ожирением подростков [14]. Близко к 90% подростков с ожирением имеют хотя бы один компонент МС [15], а примерно у трети–половины – формируется весь синдром. Подтверждена отчетливая связь между степенью ожирения и частотой МС [16]. Кроме того, отмечены половозрастные и этнические различия: в целом мальчики подвержены МС несколько больше, чем девочки, особенно в период полового созревания [17]. Среди этнических групп высокий риск отмечается у представителей латиноамериканского, азиатского происхождения и некоторых других популяций [18] – это связывают с сочетанием генетических особенностей распределения жира и питания, богатого сахаром и жирами [19]. В США распространенность МС среди подростков оценивается в 4–5% и в целом оставалась стабильной с 1999 по 2018 год [20]. В европейских странах показатели близки к 5–6% [11]. В странах же Азии и Ближнего Востока у подростков с ожирением МС встречается особенно часто – до 30–40% и более [21]. Следует также учесть, что часть сопутствующих МС состояний проявляются только с возрастом. Например, толерантность к глюкозе может снижаться постепенно и манифестировать диабетом уже во взрослом возрасте, несмотря на нормогликемию у подростков с МС [22][23]. Тем не менее, уже в юности сочетание компонентов МС представляет серьезную угрозу здоровью – по данным Американской кардиологической ассоциации, подростковый МС сопряжен с более высоким риском раннего атеросклероза и смертности в молодом возрасте [8]. Отдельного упоминания заслуживает МС у подростков женского пола с поликистозом яичников (СПКЯ). У девочек с СПКЯ метаболический синдром встречается в 3–4 раза чаще, чем у сверстниц без этого синдрома [24]. По результатам мета-анализа 2023 г., около 30–40% страдающих СПКЯ подростков имеют сопутствующий МС, особенно при наличии ожирения [25]. Эти данные подчеркивают необходимость раннего выяв-

ления компонентов МС у девушек с эндокринными нарушениями (гиперандрогенией) во избежание тяжелых последствий.

МС рассматривается как клиническое проявление инсулинорезистентности (ИР) на фоне избыточного висцерального жира и хронического воспаления [26][27]. В основе патогенеза лежит ожирение, особенно абдоминальное, запускающее каскад метаболических нарушений. При переизбытке питания и низкой физической активности в организме накапливаются излишки триглицеридов, которые депонируются не только в жировой ткани, но и эктопически – в мышцах, печени, поджелудочной железе [28]. Избыток свободных жирных кислот и липидов приводит к “липотоксичности” – повреждению β -клеток поджелудочной железы и снижению их способности секретировать инсулин, а также к нарушению передачи инсулиновых сигналов в мышечной и печеночной ткани [28]. Развивается инсулинорезистентность: клетки хуже отвечают на инсулин, и поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше гормона (гиперинсулинемия) [29]. ИР в печени приводит к недостаточному подавлению глюконеогенеза, чем объясняется склонность к гипергликемии натощак у пациентов с МС [30]. Одновременно избыток инсулина активирует гены липогенеза в печени – усиливается синтез триглицеридов и секреция липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) [31]. Возникает атерогенная дислипидемия: гипертриглицеридемия и снижение уровня холестерина ЛПВП [31][27]. Увеличенная секреция триглицеридных частиц ЛПОНП ведет к формированию мелких плотных частиц ЛПНП – наиболее атерогенных фракций холестерина [32]. Одновременно гиперинсулинемия способствует артериальной гипертензии, активируя симпатическую нервную систему, усиливая реабсорбцию натрия в почках и гипертрофию гладкомышечных клеток сосудов [33]. В норме инсулин обладает сосудорасширяющим эффектом за счет стимуляции выброса оксида азота в эндотелии; при ИР эта функция нарушается, и развивается эндотелиальная дисфункция [34]. Таким образом, порочный круг ИР приводит к одновременному развитию основных компонентов МС: непереносимости глюкозы (гипергликемии), дислипидемии и повышенному АД [33][35]. Существенную роль в патогенезе играет висцеральная жировая ткань – активный эндокринный орган. При ожирении адипоциты увеличиваются в размере, в них снижается выработка защитного адипокина адипонектина и повышается синтез провоспалительных цитокинов (ФНО- α , интерлейкина-6 и др.) [27]. Это приводит к хроническому состоянию системного воспаления низкой степени, вовлекает макрофаги и другие иммунные клетки в жировую ткань и усугубляет инсулинорезистентность [27]. Снижение уровня адипонектина дополнительно усиливает воспаление и ИР [36]. Висцеральное ожирение также сопряжено с активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС): жировая ткань экспрессирует ангиотензиноген, который превращается в ангиотензин II, вызывающий сужение сосудов, задержку натрия и повышение давления [37][38]. Таким образом, ожирение и ИР инициируют каскад метаболических и сосудистых изменений, которые клинически проявляются МС и повышают риск развития диабета и атеросклероза [39][38]. Новейшие исследования патогенеза МС отмечают также роль окислительного стресса и дисбаланса кишечной микробиоты в усугублении ИР [40][41]. Кроме того, показано, что склонность к МС закладывается очень рано – еще до рождения. Неблагоприятные влияния во внутриутробном периоде, например ожирение или сахарный диабет у матери во время беременности, повышают риск метаболических нарушений у потомства [42][43]. У детей, родившихся от матерей с гестационным диабетом, отмечено повышенное отложение жира и более высокая частота ожирения и МС в пубертате [44]. Предполагается, что такие эффекты связаны с эпигенетической перестройкой: избыток питательных веществ у матери вызывает изменения метилирования ДНК и регуляции генов у плода, “запрограммировав” его организм на развитие ожирения и ИР в будущем [45][46]. Так, обнаружено, что дети, рожденные от матерей с ожирением, имеют больший размер адипоцитов и выраженную ИР уже в раннем детстве [47]. Таким образом, патогенез МС у подростков – это многогранный процесс, включающий генетическую предрасположенность, влияние среды и образа жизни, гормональные изменения пубертата и отдаленные эффекты перинатального периода.

Ключевым фактором риска МС в любом возрасте является избыточная масса тела, особенно абдоминальное ожирение [48][49]. Вероятность формирования МС прямо пропорциональна степени ожирения: при индексе массы тела (ИМТ) ≥ 95 -го перцентиля (ожирение) у ребенка шанс возникновения МС многократно возрастает по сравнению с ровесниками с нормальным весом [48]. Помимо массы тела, важна локализация жира: накопление висцеральной жировой ткани повышает кардиометаболические риски даже у не слишком тучных детей [50]. Для оценки центрального ожирения в педиатрии применяют окружность талии (ОТ) и отношение талия/рост – если этот индекс $\geq 0,5$, риск МС существенно повышен [51]. Наследственность также играет роль: дети с семейной отягощенностью (ранние сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и ожирение у родителей) имеют большую склонность к метаболическим нарушениям. Например, показано, что наличие ожи-

рения у родителей в 2–3 раза повышает риск МС у ребенка [52]. Внутритрубные факторы, упомянутые выше (диабет и лишний вес беременной, малый или избыточный вес плода при рождении), тоже влияют на будущий метаболизм детей [53][54]. Генетическая предрасположенность проявляется через полиморфизмы генов, влияющих на аппетит, адипокиновый профиль и т. д., однако модифицируемые факторы окружающей среды гораздо более значимы [53]. К числу последних относятся прежде всего особенности рациона и двигательной активности подростка. Неправильное питание – избыток калорий, частое потребление сладких газировок, фастфуда, продуктов с высоким содержанием простых углеводов и насыщенных жиров – прямо связано с развитием ожирения, ИР и дислипидемии [55][56]. Так, большое исследование показало, что «западный» тип диеты (много красного мяса, сахара и рафинированных зерен, недостаток овощей и клетчатки) ассоциирован с более высоким риском МС у подростков [57][58]. Напротив, сбалансированное питание по типу средиземноморской диеты (овощи, фрукты, цельнозерновые, рыба, орехи, растительные масла) способствует снижению уровня воспаления и улучшает метаболические показатели [59][60]. Вторым важнейшим фактором является низкая физическая активность. Сидячий образ жизни и недостаток регулярных занятий спортом приводят к хроническому энергетическому дисбалансу и набору веса, что у детей тесно связано с ростом распространенности МС [61]. Наблюдения показывают, что подростки, ведущие малоподвижный образ жизни, гораздо чаще сталкиваются с ожирением и инсулинорезистентностью, чем их более активные сверстники [62]. Недостаточная длительность сна также признана фактором риска ожирения и метаболических нарушений у молодёжи [63]. Гормональные изменения периода полового созревания могут временно снижать чувствительность к инсулину (особенно у девочек), что при наличии ожирения усугубляет метаболический дисбаланс в пубертате. У девушек синдром поликистозных яичников (СПКЯ) сопровождается повышением уровня андрогенов и ИР, независимо от массы тела, поэтому СПКЯ считается независимым фактором риска МС [64]. Как отмечалось, у подростков с СПКЯ частота МС втрое превышает таковую у здоровых девушек [24], и наличие ожирения дополнительно повышает этот риск. В связи с этим эндокринологи рекомендуют регулярно проверять показатели липидного обмена и артериального давления у всех девочек с СПКЯ для раннего выявления МС [65]. Наконец, важным фактором риска является хронический стресс и психологические аспекты – отмечено, что подростки с депрессией и расстройствами пищевого поведения чаще имеют ожирение и метаболические нарушения. Таким образом, к группе риска по МС относятся подростки с ожирением (особенно абдоминальным), с отягощенной наследственностью, сниженной физической активностью и нездоровым питанием, а также девочки с гиперандрогенными состояниями. Выявление таких подростков и адресное изменение их образа жизни – важнейшая задача профилактики МС.

Заключение. Метаболический синдром у подростков – серьезная медико-социальная проблема, возникающая на фоне эпидемии детского ожирения. Хотя четких диагностических критериев для детского возраста пока не разработано, концепция МС полезна для раннего выявления сочетания факторов риска, ведущих к преждевременному развитию сахарного диабета и атеросклероза [66][24]. Многочисленные исследования подтверждают, что клиническое «сосуществование» ожирения, гипертензии, дислипидемии и гиперинсулинемии в юности прямо связано с ухудшением прогноза во взрослом возрасте [7][8]. В связи с этим приоритетной стратегией является профилактика и коррекция отдельных компонентов МС у детей. Основными мерами считаются немедикаментозные вмешательства – изменение образа жизни, включая здоровое сбалансированное питание и достаточную физическую активность [55][59]. Снижение массы тела даже на 5–10% приводит к значимому улучшению показателей метаболического профиля у подростков с ожирением [61][67]. Результаты ряда вмешательств свидетельствуют, что уменьшение висцерального жира сопровождается нормализацией чувствительности к инсулину, снижением уровня триглицеридов и артериального давления, то есть фактически устраняет проявления МС [68][69]. Поэтому все международные руководства рекомендуют в первую очередь коррекцию веса и повышение активности у детей с признаками МС [70]. Медикаментозная терапия (метформин для улучшения ИР, гиполипидемические или антигипертензивные средства) в подростковом возрасте применяется ограниченно и строго по показаниям, в рамках лечения отдельных диагнозов (например, гипертензии) [70]. В случаях тяжелого ожирения у подростков может обсуждаться бариатрическое лечение, если консервативные меры неэффективны [71]. В целом же акцент следует делать на раннее выявление детей с избыточным весом и признаками метаболических нарушений и на комплексную превентивную работу – диетологическое консультирование семьи, развитие программ оздоровительной физкультуры, обучение навыкам здорового образа жизни. Успех таких вмешательств во многом зависит от междисциплинарного подхода: педиатры, эндокринологи, кардиологи, диетологи и психологи должны сообща курировать подростков группы риска, вовлекая в процесс их родителей [72][73]. Современный взгляд на педиатрический МС заклю-

чается в том, что его можно предупредить, формируя у детей культуру здорового питания и активности с младшего возраста. Решение этой задачи позволит снизить бремя диабета и сердечно-сосудистых болезней в будущих поколениях.

Список литературы:

1. Al-Hamad, D., & Raman, V. (2017). Metabolic syndrome in children and adolescents. *Translational Pediatrics*, 6(4), 397–407.
2. Anton-Păduraru, D.-T., Mindru, D. E., Stănescu, R. S., Trofin, F., Cobuz, C., Cobuz, M. & Manole, M. (2025). Unraveling metabolic syndrome in youth: The obesity epidemic's hidden complication. *Children*, 12(4), 482.
3. Bitew, Z. W., Alemu, A., Ayele, E. G., Tenaw, Z., Alebel, A., & Worku, T. (2020). Metabolic syndrome among children and adolescents in low and middle income countries: A systematic review and meta-analysis. *Diabetology & Metabolic Syndrome*, 12(1), 93.
4. Bitew, Z. W., Alemu, A., Ayele, E. G., Tenaw, Z., Alebel, A., & Worku, T. (2021). Prevalence of metabolic syndrome among children and adolescents in high-income countries: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *BioMed Research International*, 2021, 6661457.
5. Codazzi, V., Frontino, G., Galimberti, L., Giustina, A., & Petrelli, A. (2024). Mechanisms and risk factors of metabolic syndrome in children and adolescents. *Endocrine*, 84(1), 16–28.
6. Chung, Y. L., & Rhie, Y. J. (2022). Metabolic syndrome in children and adolescents. *Ewha Medical Journal*, 45(4), e13.
7. DeBoer, M. D. (2019). Assessing and managing the metabolic syndrome in children and adolescents. *Nutrients*, 11(8), 1788.
8. Fu, L., Xie, N., Qu, F., Zhou, J., & Wang, F. (2023). The association between polycystic ovary syndrome and metabolic syndrome in adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Reproductive Sciences*, 30(1), 28–40.
9. Liu, J., Ma, J., Orekoya, O., et al. (2022). Trends in metabolic syndrome among US youth, from 1999 to 2018. *JAMA Pediatrics*, 176(10), 1043–1045.
10. Magge, S. N., Goodman, E., & Armstrong, S. C. (2017). The metabolic syndrome in children and adolescents: shifting the focus to cardiometabolic risk factor clustering. *Pediatrics*, 140(2), e20171603.
11. Noubiap, J. J., Nansseu, J. R., Lontchi-Yimagou, E., et al. (2022). Global, regional, and country estimates of metabolic syndrome burden in children and adolescents in 2020: a systematic review and modelling analysis. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 6(3), 158–170.
12. Reaven, G. M. (1988). Role of insulin resistance in human disease. *Diabetes*, 37(12), 1595–1607.
13. Reisinger, C., Nkeh-Chungag, B. N., Fredriksen, P. M., & Goswami, N. (2021). The prevalence of pediatric metabolic syndrome—a critical look on the discrepancies between definitions and its clinical importance. *International Journal of Obesity*, 45(1), 12–24.
14. Sriranjan, J., Adams, C., Chanchlani, R., & Sinha, M. D. (2025). Hypertension in youth with metabolic syndrome. *Journal of Clinical Lipidology*, 19(4S), 15–28.
15. Wittcopp, C. A., & Conroy, R. (2016). Metabolic syndrome in children and adolescents. *Pediatrics in Review*, 37(5), 193–202.
16. Zhang, B., Shi, H., Cai, W., Yang, B., & Xiu, W. (2025). Metabolic syndrome in children and adolescents: definitions, epidemiology, pathophysiology, interventions, and challenges. *Frontiers in Endocrinology*, 16, 1512642.
17. Zhao, M., Zheng, M., Xi, B., et al. (2024). A proposed simplified definition of metabolic syndrome in children and adolescents: a global perspective. *BMC Medicine*, 22(1), 406.
18. Zimmet, P. Z., Alberti, G., Kaufman, F., et al. (2007). The metabolic syndrome in children and adolescents – an IDF consensus report. *Pediatric Diabetes*, 8(5), 299–306.
19. Friend, A., Craig, L., & Turner, S. (2013). The prevalence of metabolic syndrome in children: A systematic review of the literature. *Metabolic Syndrome and Related Disorders*, 11(2), 71–80.
20. Weiss, R., Bremer, A. A., & Lustig, R. H. (2013). What is metabolic syndrome, and why are children getting it? *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1281(1), 123–140.
21. Kaur, J. (2014). A comprehensive review on metabolic syndrome. *Cardiology Research and Practice*, 2014, 943162.
22. Morrison, J. A., Friedman, L. A., & Wang, P. (2008). Metabolic syndrome in childhood predicts adult metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus 25 to 30 years later. *The Journal of Pediatrics*, 152(2), 201–206.
23. Cook, S., Weitzman, M., Auinger, P., et al. (2003). Prevalence of a metabolic syndrome phenotype in adolescents: findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1994. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 157(8), 821–827.

24. de Ferranti, S. D., Gauvreau, K., Ludwig, D. S., et al. (2004). Prevalence of the metabolic syndrome in American adolescents: findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Circulation*, 110(16), 2494–2497.
25. Grundy, S. M., Cleeman, J. I., Daniels, S. R., et al. (2005). Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute scientific statement. *Circulation*, 112(17), 2735–2752.
26. Alberti, K. G., Eckel, R. H., Grundy, S. M., et al. (2009). Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force, National Heart, Lung, and Blood Institute, American Heart Association, World Heart Federation, International Atherosclerosis Society, and International Association for the Study of Obesity. *Circulation*, 120(16), 1640–1645.
27. Kaplan, N. M. (1989). The deadly quartet: upper-body obesity, glucose intolerance, hypertriglyceridemia, and hypertension. *Archives of Internal Medicine*, 149(7), 1514–1520.
28. Coviello, A. D., Legro, R. S., & Dunaif, A. (2006). Adolescent girls with polycystic ovary syndrome have an increased risk of the metabolic syndrome. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 91(2), 492–497.
29. Burns, S. F., Lee, S. J., & Arslanian, S. A. (2012). Surrogate lipid markers for small dense low-density lipoprotein particles in overweight youth. *The Journal of Pediatrics*, 161(5), 991–996.
30. Talebi Anaraki, K., Heidari-Beni, M., Arefian, M., & Kelishadi, R. (2025). Managing pediatric metabolic syndrome: a systematic review of current approaches. *BMC Pediatrics*, 25(1), 57(59).

Для цитирования: Бобоева У.Ф. Современные аспекты патогенеза метаболического синдрома у подростков // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 84–89. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17569460>